

ANÁLISE DA TURBIDEZ E CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DA ÁGUA UTILIZANDO A PLATAFORMA ARDUINO PARA AUXÍLIO NA DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG

Douglas Ramos Schaper¹

DOI:10.5281/zenodo.14159580

Daniel Moraes Santos²

Arnon Roberto Rihs³

¹Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, douglasschaper@gmail.com

² Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, daniel.moraes@ufvjm.edu.br

³Universidade Presidente Antônio Carlos– UNIPAC, profarnon@gmail.com

Resumo:

Este estudo aborda o desenvolvimento de sensores de turbidez e condutividade elétrica para o monitoramento da qualidade da água em Teófilo Otoni-MG, um município que enfrenta desafios relacionados ao abastecimento e à contaminação hídrica. A pesquisa, em sua fase inicial, busca criar uma alternativa de baixo custo utilizando a plataforma Arduino, tornando o monitoramento mais acessível para comunidades vulneráveis. O objetivo desta etapa é projetar e testar sensores capazes de identificar parâmetros essenciais da água com precisão. A metodologia incluiu a construção dos protótipos e a calibração em laboratório, com medições em diferentes amostras de água para avaliar a confiabilidade dos dados. Os resultados preliminares demonstraram que o protótipo responde adequadamente às variações de turbidez e condutividade, embora ainda seja sensível a interferências ambientais. Conclui-se que, com os ajustes necessários, a tecnologia desenvolvida pode apoiar políticas públicas de saneamento e promover maior autonomia da população local na gestão da qualidade hídrica.

Palavras-Chaves: Arduino; Condutividade Elétrica; Qualidade da Água; Turbidez.

1. INTRODUÇÃO

A água potável é um recurso essencial para a saúde humana, e a garantia de sua qualidade é uma questão de saúde pública global. Estima-se que 2,3 bilhões de pessoas vivam em países com estresse hídrico, e que 26% da população mundial não tenha acesso a serviços de água potável geridos com segurança (UNITED NATIONS, 2021). Esse cenário torna as questões relacionadas ao monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano uma preocupação mundial (JULIÃO, 2011).

No Brasil, embora os investimentos públicos em saneamento tenham aumentado nos últimos anos, a infraestrutura de saneamento ainda é deficiente em várias regiões. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) (BRASIL, 2023), referentes a 2022, indicam que somente 56% da população urbana do país têm acesso à coleta de esgoto, e apenas 84,9% possuíam acesso ao serviço de abastecimento de água.

Os serviços de abastecimento de água no Brasil também enfrentam muitos desafios relacionados à gestão, especialmente devido às perdas e desperdícios: 40,1% da água potável disponibilizada não é contabilizada ou é perdida durante a distribuição (ANA, 2020). Sob a ótica econômica, essas perdas representam desperdício de recursos públicos, o que costuma ser repassado ao usuário (ANDRADE SOBRINHO; BORJA, 2016).

Essa questão torna-se ainda mais desafiadora no município de Teófilo Otoni/MG, que se localiza na região com o menor IDHM do estado. Embora a cidade tenha elaborado seu plano municipal de saneamento em 2014, os indicadores de saneamento ainda estão aquém do esperado. O índice de abastecimento de água no município é de 84,38%, enquanto a cobertura do serviço de esgotamento sanitário não ultrapassa 64,2% (IAS, 2023).

O rio Todos os Santos, um dos principais da Bacia Hidrográfica do Mucuri, é a principal fonte de abastecimento de água para Teófilo Otoni e seus distritos. Segundo Costa, Silva e Colares (2019), o rio enfrenta sérios problemas de contaminação e degradação de suas águas, decorrentes da falta de tratamento dos esgotos domésticos, resíduos industriais e outras atividades humanas, o que compromete a qualidade da água e afeta toda a população que dela depende.

Diante do exposto, este estudo tem como principal propósito desenvolver dois sensores baseados em Arduino para monitorar a turbidez e condutividade elétrica da água. Essas variáveis são críticas para indicar a presença de contaminantes e determinar a qualidade da água para consumo humano. O desenvolvimento e aplicação desses sensores visam atender comunidades vulneráveis, onde a infraestrutura de abastecimento é precária ou inexistente.

O objetivo é criar dispositivos de monitoramento de baixo custo, possibilitando sua utilização em residências e permitindo à administração pública municipal identificar e solucionar problemas rapidamente. Este trabalho representa a fase inicial do projeto, com foco no desenvolvimento e nos testes preliminares dos sensores.

Estudos anteriores demonstram que a qualidade da água é essencial para a saúde pública (FREITAS & FREITAS, 2005), e o uso de sensores de baixo custo para monitoramento contínuo tem ganho espaço, especialmente em locais onde o acesso à tecnologia é limitado (FRANCO et al., 2021). A plataforma Arduino tem sido amplamente utilizada para automação e monitoramento de diferentes parâmetros ambientais, inclusive em dispositivos portáteis de monitoramento de água (GIMENES & PEREIRA, 2015).

A turbidez é um indicador da presença de material particulado suspenso na água, e seu excesso pode comprometer tanto o tratamento da água quanto o seu uso doméstico (FUNASA, 2013). Já a condutividade elétrica mede a capacidade da água de condução de eletricidade, geralmente associada à concentração de sais distribuídos, e pode indicar o nível de poluição por esgoto e produtos químicos (BRASIL, 2014).

2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do protótipo, foi utilizado o microcontrolador Arduino Nano devido ao seu baixo custo e tamanho compacto. Os sensores foram projetados para medir turbidez e condutividade elétrica de forma simples, sem a necessidade de reações químicas. O sensor de turbidez consiste em um LED emissor e um fototransistor, que detecta a luz que passa através da amostra de água. A quantidade de luz que chega ao receptor é inversamente proporcional ao nível de turbidez, permitindo a conversão dos dados em unidades de NTU (Nephelometric Turbidity Units).

É possível relacionar o valor da voltagem com o valor em NTU por meio de uma equação de segundo grau:

$$y = -1120,4x^2 + 5742,3x - 4352,9$$

O sensor de condutividade foi construído utilizando eletrodos de carvão (grafite) de motor, para minimizar o risco de contaminação da água. A condutividade elétrica foi medida pela diferença de potencial gerada entre os eletrodos, cujos valores foram processados pelo Arduino. A resistência é calculada conforme a equação (Primeira Lei de Ohm):

$$R = \frac{V}{i}$$

Em que:

R: resistência elétrica (Ω);

V: diferença de potencial elétrico;

i: corrente elétrica.

A calibração dos sensores foi feita utilizando padrões conhecidos de água com diferentes níveis de turbidez e condutividade, para garantir a precisão do dispositivo. Para os testes iniciais, foram analisadas amostras de água de torneira e água mineral, coletando-se 300 amostras em cinco dias. Os dados obtidos foram comparados com valores normativos para validação preliminar dos protótipos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos mostraram que o protótipo foi capaz de identificar variações significativas na qualidade da água em ambos os cenários. O primeiro cenário analisou a água retirada da torneira do prédio do ICET (Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia) (Figura 1) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Figura 1 – Análise da turbidez da água de torneira (NTU).

Fonte: Autores, 2024.

Para a água da torneira, os níveis de turbidez variaram entre 4 e 6 NTU. O limite de turbidez da água na saída para o consumo, ou seja, na torneira residencial, deve ser de no máximo 1 NTU na saída da estação de tratamento e 5 NTU na torneira de consumo (DE SOUZA, 2014).

No segundo caso, foi analisada a água mineral de uma marca específica, não mencionada por questões de direitos autorais. O resultado é apresentado na Figura 2. A água mineral apresentou turbidez entre 0 e 1 NTU, dentro dos padrões de potabilidade.

Figura 2 – Análise turbidez da água mineral (NTU).

Fonte: Autores, 2024.

Para a condutividade elétrica da água, foi realizada uma parametrização que limitou os valores medidos entre 50 e 500. Dessa forma, o valor 50 representa a água mais pura e o valor 500, a água mais poluída. Os resultados são apresentados nas Figuras 3 e 4, respectivamente.

Figura 3 – Análise da condutividade elétrica da água mineral (Parametrizada).

Fonte: Autores, 2024.

Figura 4 – Análise da condutividade elétrica da água da torneira (Parametrizada).

Fonte: Autores, 2024.

A condutividade elétrica da água mineral foi inferior à da água da torneira, conforme esperado. O protótipo mostrou-se eficiente na detecção de condutividade dentro de faixas de valores compatíveis com os padrões de água potável.

Os sensores apresentaram resultados satisfatórios, embora ainda necessitem de ajustes para reduzir pequenas variações. O sistema de sensores é sensível a interferências externas, como a variação de temperatura. Além disso, na próxima fase da pesquisa, será necessário realizar um comparativo detalhado entre o protótipo e equipamentos comerciais para obter uma melhor compreensão de sua precisão real.

Futuramente, seria interessante integrar o protótipo a um banco de dados que registra as especificações ao longo do tempo, além de desenvolver uma interface gráfica para facilitar o uso.

A seguir encontra-se a tabela de preços com os itens utilizados no trabalho, Tabela 1.

Tabela 1 – Preço das Ferramentas necessárias para a montagem dos sensores de Turbidez e Condutividade.

Elementos	Quantidade	Valor (R\$)
Arduino Nano	1	58,50
Escova de Carvão	2	6,50
Real Time Clock (RTC)	1	20,85
Resistor	3	0,55
Receptor e emissor infravermelho	1	4,25
LEDs	2	0,55
Multímetro	1	37,90
Pilhas de 9V	2	11,00
Total		159,25

Fonte: Autores, 2024.

Comparando com equipamentos comerciais equivalentes, nota-se que os protótipos propostos apresentam uma diferença de custo considerável, uma vez que o turbidímetro portátil digital e o condutivímetro de bolso tradicionais têm um custo médio de R\$3.049,60 e R\$304,19, respectivamente. Com um custo estimado de R\$159,25, o protótipo é significativamente mais acessível que os equipamentos comerciais, tornando-se uma opção viável para comunidades carentes e órgãos públicos de municípios menores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do protótipo de baixo custo para monitoramento de qualidade da água utilizando a plataforma Arduino mostrou-se viável e eficaz. A comparação com equipamentos comerciais evidenciou que o custo dos protótipos é significativamente mais baixo, viabilizando sua aplicação em larga escala, tornando-o acessível para comunidades vulneráveis e órgãos públicos de municípios menores.

Para a administração pública de Teófilo Otoni, esse protótipo pode desempenhar um papel estratégico no monitoramento da qualidade da água em áreas de difícil acesso e em comunidades sem infraestrutura adequada de tratamento. A instalação de sensores de turbidez e condutividade elétrica em pontos de distribuição da rede pública permite a identificação precoce de potenciais problemas de abastecimento. O baixo custo oferece uma solução economicamente viável para os desafios locais, viabilizando programas de distribuição de dispositivos em comunidades de maior vulnerabilidade.

As próximas etapas do projeto incluem aprimoramentos na precisão dos sensores (para garantir leituras precisas em condições variadas) e na realização de testes de campo, com a instalação dos sensores em diferentes pontos da cidade.

REFERÊNCIAS

ANA. **Saneamento no Brasil**. 2020. Disponível em: <https://www.ana.gov.br/saneamento/>. Acesso em: 24 jun. 2023.

ANDRADE SOBRINHO, Renavan; BORJA, Patrícia Campos. Gestão das perdas de água e energia em sistema de abastecimento de água da Embasa: um estudo dos fatores intervenientes na RMS. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 21, p. 783-795, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-41522016116037>. Acesso em: 20 jun. 2023.

BRASIL. Ministério das Cidades. Esgotamento Sanitário – 2022. **Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento**. 2023^a. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/painel/es>. Acesso em: 25 nov. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. (2014). **Manual de Controle da qualidade da água para técnicos que trabalham em ETAS**. Disponível em: http://www.funasa.gov.br/biblioteca-eletronica/publicacoes/saude-ambiental/-/asset_publisher/G0cYh3ZvWCm9/content/manual-de-controle-da-qualidade-da-agua-para-tecnicos-que-trabalham-em-etass?inheritRedirect=false. Acesso em: 21 nov. 2023.

COSTA, A. S. V. da; SILVA, A. J. M.; COLARES, R. S. Barragem do rio Todos os Santos no vale do Mucuri/MG: análise de rompimento para Teófilo Otoni. **Holos Environment**, [S. l.], v. 19, n. 4, p. 528–542, 2019. DOI: 10.14295/holos.v19i4.12344. Disponível em: <https://www.cea-unesp.org.br/holos/article/view/12344>. Acesso em: 29 ago. 2024.

DE SOUZA, Juliana Rosa et al. A importância da qualidade da água e os seus múltiplos usos: caso Rio Almada, sul da Bahia, Brasil. **REDE-Revista Eletrônica do Prodema**, v. 8, n. 1, 2014.

FRANCO, Mauro Lúcio et al. Proposta de dispositivo de monitoramento da qualidade da água de baixo custo. **Revista ComInG-Communications and Innovations Gazette**, v. 5, n. 1, p. 44-55, 2021.

FREITAS, Marcelo Bessa; FREITAS, Carlos Machado de. A vigilância da qualidade da água para consumo humano: desafios e perspectivas para o Sistema Único de Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 10, p. 993-1004, 2005.

FUNASA: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. (Org.). **Manual prático de análise de água**. 4. ed. Brasília: Funasa, 2013. 130 p.

GIMENES, A. H.; PEREIRA, PRA. Utilização da Plataforma Arduino como Ferramenta de Controle para um Sistema de Nível de Líquidos. In: **XI Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica**. Unicamp, Campinas, São Paulo. 2015.

INSTITUTO ÁGUA E SANEAMENTO (IAS). **Municípios e Saneamento**. Disponível em: O saneamento em TEÓFILO OTONI | MG | Municípios e Saneamento | Instituto Água e Saneamento/. Acesso em: 24 jun. 2023.

JULIÃO, Fabiana Cristina. **Avaliação das condições microbiológicas e físico-químicas da água de reservatório domiciliar e predial: importância da qualidade dessa água no contexto da saúde pública**. 2011. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

UNITED NATIONS (UN). **Summary Progress Update 2021: SDG 6 — water and sanitation for all**. Genebra. 2021. Disponível em: https://www.unwater.org/sites/default/files/app/uploads/2021/12/SDG-6-Summary-Progress-Update-2021_Version-July-2021a.pdf. Acesso em: 28 out. 2023.

As referências devem estar em ordem alfabética e cronológica.